

Freie Universität Berlin
– Fachbereich Wirtschaftswissenschaft –

FACTS-Department, Unternehmensrechnung und Wirtschaftsprüfung
Bachelorarbeit
zur Erlangung des Grades Bachelor of Science
über das Thema

**Ad-hoc-Publizität bei zukünftigen Ereignissen und gestreckten
Entscheidungsprozessen**

eingereicht bei Prof. Dr. K. Ruhnke

von Teymur Mammadov

Matrikel-Nr.: 5338140

Anschrift: Halbauer Weg 19, 12249, Berlin

Telefon-Nr.: +4917661272380

Datum der Abgabe: 16.08.2022

Inhaltsverzeichnis	
Abkürzungsverzeichnis	4
1. Einleitung	6
2. Grundlagen und Rechtsnormen der Ad-hoc-Publizität. Erläuterung zu den wichtigsten Begriffen	9
2.1. Kurz zum Gettl/Daimler-Prozess	9
2.2. Grundlagen der Ad-hoc-Publizität	9
2.3. Veröffentlichungspflichtige Insiderinformationen als Ausgangspunkt für Ad-hoc-Publizität	11
2.3.1. Präzise Information	13
2.3.2. Fehlende öffentliche Bekanntheit	13
2.3.3. Kurserheblichkeit	14
2.3.4. Unmittelbare Betroffenheitserfordernis	15
2.4. Prüfung der Information nach Konkretheit	16
3. Gestreckte Entscheidungsprozesse	17
3.1. Zukünftige Umstände und Ereignisse und gestreckte Entscheidungsprozesse im Überblick	17
3.2. Fall Gettl/Daimler als Auslöser des Problems genauer betrachtet	18
3.3. Eintrittswahrscheinlichkeit eines zukünftigen Ereignisses	19
3.4. Beziehung der Ad-hoc-Publizität zu gestreckten Entscheidungsprozessen	21
4. Selbstbefreiung	22
4.1. Unterschied zwischen nicht veröffentlichungspflichtiger Information und Information, deren Veröffentlichung verschoben werden darf	24
4.2. Voraussetzungen für Selbstbefreiung	25
4.2.1. Berechtigte Interesse des Emittenten	25
4.2.2. Keine Irreführung der Öffentlichkeit	26
4.2.3. Vertraulichkeit der Information	28
4.3. Gestreckte Entscheidungsprozesse als typischer Fall für Selbstbefreiung	29
4.3.1. Interesse eines Dritten	30
4.3.2. Beeinträchtigung laufender Verhandlungen	30
4.4. Rechtsfolgen der Selbstbefreiung	32
5. Fazit	32
Quellenverzeichnis	36

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AnSVG	Anlegerschutzverbesserungsgesetz
Art.	Artikel
BaFin	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BB	Betriebsberater
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BKR	Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht
Ebd.	ebenda
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaft
ff.	folgend
FS	Festschrift
GWR	Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
MAR/MMVO	Market Abuse Regulation bzw. Marktmissbrauchsverordnung
MiFiD	The Markets in Financial Instruments Directive
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr.	Nummer
NZG	Neue Zeitschrift für Gesellschaft
OLG	Oberlandesgericht
Rn.	Randnummer
S.	Satz
StudZR	Die Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft
Unterabs.	Unterabsatz
Vgl.	vergleiche
WM	Wertpapier-Mitteilungen
WpAIIV	Wertpapierhandelsanzeigeverordnung

WpHG	Wertpapierhandelsgesetz
WpÜG	Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
z.B.	zum Beispiel
ZBB	Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZGR	Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

1. Einleitung

Die Führung eines Unternehmens ist eine komplexe und facettenreiche Aufgabe. Um dabei erfolgreich zu sein, müssen sowohl die strategischen als auch die rechtlichen Aspekte der Unternehmenstätigkeit berücksichtigt werden. Während eine falsch gewählte Strategie dazu führen kann, dass der erwartete Gewinn ausbleibt oder Verlust erzielt wird, können Fehlinterpretationen oder bewusste Missachtung von Gesetzen den Ruf des Unternehmens ruinieren und zu Strafen in Form von Bußgeldern und Schadensersatz führen.¹ Ad-hoc-Publizität ist einer der Bereiche, in denen die Strategie eines Unternehmens und die Gesetzgebung eng miteinander verflochten sind. Die Hauptbedeutung von Ad hoc-Publizität ist, dass börsennotierte Unternehmen verpflichtet sind, der Öffentlichkeit zeitnah ihre Insiderinformationen mitzuteilen, die das Potenzial haben, den Preis von Finanzinstrumenten und Finanzderivaten zu beeinflussen.²

In diesem Zusammenhang ist es üblich, diese Unternehmen als Emittenten zu bezeichnen. Gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 21 MAR wird der Inlandsemittent als juristische Person bezeichnet, die „Finanzinstrumente emittiert oder deren Emission vorschlägt“.³ Was genau unter dem Begriff „Finanzinstrumente“ zu verstehen ist, lässt sich dem Art. 4 Abs. 1 Nr. 15 Anhang I Abschnitt C MiFID II entnehmen. Da es sich hauptsächlich um inländische Emittenten handelt, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die Definition im WpHG zu werfen. Inlandsemittenten sind gemäß § 2 Abs. 7 Nr. 1 WpHG juristische Personen, deren Herkunftsstaat die Bundesrepublik Deutschland ist, mit Ausnahme solcher, deren Finanzinstrumente nur in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums gehandelt werden. Solche Emittenten müssen in dem Staat, in dem ihre Finanzinstrumente im Freiverkehr sind, Veröffentlichungs- und Mitteilungspflicht nach der Richtlinie 2004/104/EG und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABI. EU Nr. L 390 S. 38) unterliegen. Zu der zweiten Art der Inlandsemittenten, die durch § 2 Abs. 7 Nr. 2 WpHG geregelt ist, gehören Emittenten, deren Herkunftsstaat nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ein Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, deren Finanzinstrumente allerdings lediglich im Inland zum Handel zugelassen sind.

¹ Vgl. Klöhn/Schmolke, ZGR (2016), S. 867.

² Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 57 ff.

³ Vgl. Gaßner (2020), S. 49.

Nachdem der Begriff „Emittent“ detailliert wurde und dafür eine rechtliche Grundlage gegeben wurde, soll geklärt werden, weshalb die Ad-hoc-Veröffentlichung für die Emittenten, den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit wichtig ist. Die Hauptaufgabe von Ad-hoc-Publizität besteht darin, allen Marktteilnehmern gleiche Rechte und gleiches Bewusstsein zu verschaffen.⁴ Dies wird dadurch erreicht, dass Informationen, die als Zweck oder als Folge einen Einfluss auf die Kurse von Finanzinstrumenten haben, zeitnah veröffentlicht werden.⁵ Eine weitere ebenso wichtige Aufgabe von Ad-hoc-Publizität besteht darin, die Möglichkeit des Insiderhandels zu vermeiden.⁶ Insiderhandel liegt vor, wenn der Geschäftsführungsorgan oder die Mitarbeiter des emittierenden Unternehmens die Informationen missbrauchen, die ihnen bekannt sein müssen, um ihre unmittelbaren Aktivitäten auszuführen. Wenn beispielsweise Informationen über ein Ereignis in der Tätigkeit des Emittenten mehrere Tage nach dem betreffenden Ereignis veröffentlicht werden, besteht das Risiko, dass Insidergeschäfte getätigt wurden.⁷ Gemäß der Richtlinie 2014/57/EU vom 16. April 2014 haften Emittenten, deren Beteiligung am Insiderhandel nachgewiesen wurde, gemäß Art. 9 dieser Richtlinie in Form des „Ausschlusses von öffentlichen Zuwendungen, des vorübergehenden oder dauerhaften Verbotes der Ausübung einer Handelstätigkeit, der Unterstellung unter richterliche Aufsicht, der richterlich angeordneten Auflösung oder einer vorübergehender oder endgültiger Schließung von Einrichtungen, die zur Begehung der Insidergeschäfte genutzt wurden“.

Informationen dieser Art werden als Insiderinformationen bezeichnet. Etwas später wird auf den Begriff „Insiderinformationen“ näher eingegangen und auch der gesetzliche Rahmen angegeben. Um sich mit den Zielen von Ad-hoc-Publizität vertraut zu machen, reicht es an dieser Stelle aus zu erläutern, dass Insiderinformationen Informationen sind, die einen erheblichen Grad an Konkretheit aufweisen und das Potenzial haben, die Preise von Finanzinstrumenten des Emittenten zu beeinflussen.⁸

Die andere Partei neben den Kapitalmarktteilnehmern, deren Rechte Ad-hoc-Publizitätspflicht zu schützen vorsieht, ist die Öffentlichkeit. Der Grund dafür ist, dass es viele bestehende und

⁴ Vgl. Ruhnke/Simons (2018), S. 55.

⁵ Vgl. Meyer StudZR (2010), S. 369; Regierungsbegründung BT-Drucksache 12/6679, S. 48.

⁶ Vgl. Ebd.

⁷ Vgl. Ruhnke/Simons (2018), S. 55.

⁸ Vgl. Baulig/Niermann (2013), S. 57.

potenzielle kleine und große Anleger in der Öffentlichkeit gibt, deren Anlageentscheidungen je nach Nachrichten über die Emittenten stark variieren können.

Allerdings unterliegen nicht alle Informationen der sofortigen Veröffentlichung. Das WpHG sieht in §15 Fälle vor, in denen die Informierung der Öffentlichkeit über ein Ereignis unmittelbar nach dessen Eintritt dem Unternehmen schaden könnte.⁹ Dabei handelt es sich vor allem um Informationen über anstehende Ereignisse wie z.B. Kapitalerhöhung, Unternehmensübernahme und Verschmelzung sowie mehrstufige Sachverhalte. In dem Fall, in dem das emittierende Unternehmen in einen mehrstufigen Sachverhalt eingebunden ist, kann eine vorzeitige Verbreitung des nächsten Schritts dem Unternehmen schaden,¹⁰ so dass gerade dieser Schritt rückgängig gemacht werden muss. Dieses Konzept, das die Verletzung der Rechte von Emittenten verhindern soll, wird als Selbstbefreiung bezeichnet. Bemerkenswert ist auch, dass Emittenten nicht von der Verpflichtung entbunden sind, Informationen über ein bestimmtes Ereignis zu veröffentlichen, sondern eine Möglichkeit bekommen, die Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt zu tätigen.¹¹

Es gibt viele kontroverse Punkte im Zusammenhang mit dem Prozess der Selbstbefreiung. Um sich zu dem Begriff der Selbstbefreiung anzunähern, werden zuerst die Begriffe Insiderinformationen und mehrstufige Entscheidungsprozesse sowie weitere Begriffe rund um dieses Thema genauer betrachtet und erläutert sowie gesetzliche Grundlagen gegeben. Es wird zur Veranschaulichung ein Fall behandelt, der den Beginn einer Vielzahl von Diskussionen und eines Rechtsstreits markierte, in deren Folge verschiedene Richtlinien verabschiedet wurden.

Der Zweck dieser wissenschaftlichen Arbeit besteht darin, verschiedene Gründe zu untersuchen, warum Emittenten berechtigt sein könnten, Informationen über Ereignisse zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Darüber hinaus wird der Unterschied zwischen Informationen, deren Veröffentlichung aufgeschoben werden darf, und Informationen, die überhaupt keiner Veröffentlichung unterliegen, aufgezeigt. Auch in diesem Zusammenhang wird der Selbstbefreiungsprozess selbst betrachtet und verschiedene Gesichtspunkte analysiert, ob dies ein aktives Handeln des Emittenten sein sollte oder ob er dieses Recht ausüben und die Veröffentlichung nach eigenem Ermessen verschieben kann. Als typischer Fall einer

⁹ Vgl. Schröder (2011), S. 23.

¹⁰ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 249.

¹¹ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 130.

Selbstbefreiung werden mehrstufige Entscheidungsprozesse betrachtet und am Ende die Rechtsfolgen der Selbstbefreiung aufgezeigt.

2. Grundlagen und Rechtsnormen der Ad-hoc-Publizität. Erläuterung zu den wichtigsten Begriffen

2.1. Kurz zum Geltl/Daimler Prozess

Um den Begriff „Insiderinformationen“ klar abzugrenzen, ist es notwendig, sich zunächst mit dem Präzedenzfall vertraut zu machen, der den Beginn langjähriger Rechtsstreitigkeiten und einer Vielzahl von Auseinandersetzungen markierte. Dies ist der Geltl/Daimler-Fall. 2005 beschloss der Vorstandsvorsitzende der DaimlerChrysler AG, sein Amt vorzeitig aufzugeben und teilte diese Pläne seiner Frau sowie einigen Vorstandsmitgliedern und seinem vorgesehenen Nachfolger, Herrn Zetsche, mit.¹² Nach der Zustimmung dieses Beschlusses durch den Aufsichtsrat wurde in der Presse über den Wechsel des Vorstandsvorsitzenden informiert. Dieser Veröffentlichung folgte ein starker Anstieg des Aktienkurses der DaimlerChrysler AG, wodurch vielen Investoren, darunter auch Herrn Geltl, die Gewinnchance genommen wurde, da sie die Aktien vor dem Kursanstieg verkauften, und zwar an einem Zeitpunkt zwischen dem Entstehen dieser Information und deren Veröffentlichung.¹³ Daraufhin verklagte Herr Geltl die DaimlerChrysler AG auf verspätete Veröffentlichung und verlangte Schadensersatz nach §37b WpHG.¹⁴ Damit stellt sich die Frage ab welchem Zeitpunkt bzw. unter welchen Kriterien die Informationen als veröffentlichungspflichtig gelten.

2.2. Grundlagen der Ad-hoc-Publizität

Wie auf anderen Märkten gibt es auch auf dem Wertpapiermarkt eine Informationsasymmetrie. Es versetzt die besser informierte Partei in eine vorteilhaftere Lage, um Entscheidungen zu treffen.¹⁵ In solchen Situationen verfügt die schlechter informierte Partei normalerweise nicht über umfassende Informationen, und die von ihr getroffenen Entscheidungen sind möglicherweise nicht optimalsten für das Unternehmen.¹⁶ Im Gegensatz zum Aufkommen von Informationsasymmetrie wegen der Insiderinformationen im Unternehmen besteht die

¹² Vgl. EuGH, Urteil vom 28.06.2012 – C-19/11.

¹³ Vgl. Ebd.

¹⁴ Vgl. Ebd.

¹⁵ Vgl. Schmidt/Terberger (1997), S. 392.

¹⁶ Vgl. Ebd.

Hauptaufgabe von Ad-hoc-Publizität darin, den Grad der Informationsasymmetrie zu verringern.¹⁷ Ad-hoc-Publizitätspflicht stellt die rechtzeitige Veröffentlichung von Insiderinformationen sicher, damit deren Auswirkungen auf den Preis von Finanzinstrumenten so früh wie möglich offengelegt werden.¹⁸ Ad-hoc-Publizität dient damit einer effizienten Preisbildung am Markt und erfüllt damit die Anforderungen des Art. 17 Abs. 1 MAR.¹⁹ Unter Berücksichtigung des Vorstehenden sowie der Tatsache, dass die zeitgerechte Veröffentlichung von Informationen eines der wichtigsten Instrumente zur Regulierung des Kapitalmarkts ist,²⁰ kann es beschlossen werden, dass Ad-hoc-Publizität ein Mittel zur Gewährleistung der Umsetzung von Art. 17 Abs. 1 MAR ist.

Erwägungsgrund 2 MAR geht aufgrund der Integrität des Marktes vom Vertrauen der Anleger in Wertpapiere aus.²¹ Der Marktmissbrauch bzw. Insiderhandel untergräbt dieses Vertrauen in hohem Maße.²² Insiderhandel ist laut Erwägungsgrund 23 MAR ein Faktor, der die Integrität des Marktes und damit das Vertrauen der Anleger schädigt.²³ In dieser Hinsicht wird Ad-hoc-Publizität auch als wichtiges Instrument angesehen, um die Integrität des Marktes zu gewährleisten und eine mögliche Benachteiligung und Irreführung von Anlegern durch den Missbrauch von Insiderinformationen zu verhindern.²⁴

Bis zum 03.07.2016 fand Ad-hoc-Publizität seine Rechtsgrundlage in den §§ 13 und 15 der WpHG, die darauf abzielten, die Bestimmungen der Marktmissbrauchsrichtlinie 2003/6/EG²⁵ sowie deren Durchführungsrichtlinie 2003/124/EG zu erfüllen²⁶. Anschließend wurden diese Richtlinien durch die MAR (Market Abuse Regulation bzw. Marktmissbrauchsverordnung) aufgehoben.²⁷ Somit ist Ad-hoc-Publizität seit der Entwicklung von MAR in eine neue Phase der Harmonisierung eingetreten.²⁸

¹⁷ Vgl. Fülbier (1998), S.160.

¹⁸ Vgl. Rattunde/Berner WM (2003), S. 1314.

¹⁹ Vgl. Krötz (2021), S. 161.

²⁰ Vgl. Krötz (2021), S. 34.

²¹ Vgl. Erwägungsgrund 2 MAR

²² Vgl. Ebd.

²³ Vgl. Bachmann (2015), S. 19.

²⁴ Vgl. Erwägungsgrund 49 MAR.

²⁵ Vgl. EU-Richtlinie 2003/6/EG vom 28.01.2003

²⁶ Vgl. EU-Richtlinie 2003/124/EG vom 22.12.2003

²⁷ Vgl. EU-Verordnung Nr. 596/2014 vom 16.04.2013

²⁸ Vgl. Krötz (2021), S. 51.

Obwohl der Begriff Ad-hoc-Publizität nicht der MAR zu entnehmen ist, weil da der Begriff „Veröffentlichung von Insiderinformationen“ verwendet wird,²⁹ sollte er dennoch verwendet werden, da er bisher vom deutschen Gesetzgeber verwendet wird³⁰ und auch, weil er eine klare Abgrenzung der Ad-hoc-Publizität von der Regelpublizität ermöglicht.³¹

2.3. Veröffentlichungspflichtige Insiderinformationen als Ausgangspunkt für Ad-hoc-Publizität

Im Zusammenhang mit dem Gettl/Daimler-Verfahren wurden dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zwei Fragen gestellt.³² Erstens: Kann bei der Betrachtung gestreckter Entscheidungsprozesse nur das Endergebnis als Insiderinformation gelten oder kann jeder Zwischenschritt das Potenzial einer Insiderinformation haben und sollte daraufhin untersucht werden?³³ Zweitens, wie ist der Begriff „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ von zukünftigen Ereignissen auszulegen? Muss die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis tatsächlich eintritt, überwiegend oder hoch sein, damit es als Insiderinformation gilt? Beide Fragen hat der EuGH in seinem Urteil vom 28.06.2012 beantwortet. Zur ersten Frage besagt das Urteil des EuGH, dass nicht nur das Endergebnis, sondern auch die Zwischenschritte des zeitlich gestreckten Entscheidungsprozesses unabhängig vom Grad der Wahrscheinlichkeit eine Insiderinformation darstellen können.³⁴ Zur Frage der „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“

i. S. v. Art. 1 Abs. 1 Marktmissbrauchsrichtlinie vom 28.01.2003 (§ 13 Abs. 1 Satz 3 WpHG) stellte der EuGH fest, dass der Eintritt eines Ereignisses als „hinreichend wahrscheinlich“ angesehen werden kann, wenn „eine umfassende Würdigung der bisher verfügbaren Anhaltspunkte darauf hindeutet“, dass das Ereignis „tatsächlich erwartet werden kann“.³⁵ Der EuGH sah keine Notwendigkeit, die hohe Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses zu beweisen.³⁶ Für Emittenten bedeutet dies, dass gestreckte Entscheidungsprozesse viele Insiderinformationen enthalten können, die aufgrund ihrer Insiderrelevanz einer Ad-hoc-Publizität unterliegen würden.³⁷ Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Zwischenschritte

²⁹ Vgl. Erwägungsgründe 51, 55 MAR

³⁰ Vgl. Regierungsbegründung BT-Drucksache 18/7482, S. 61.

³¹ Vgl. Krötz (2021), S. 51; Klöhn, in: MAR, Art. 17, Rn. 17.

³² Vgl. BGH, Beschluss vom 22.11.2010 – II ZB 7/09, NJW 2011, S. 309.

³³ Vgl. EuGH, Urteil vom 28.06.2012 – C-19/11, NJW 2012, 2787 Rn. 31 (Gettl/Daimler).

³⁴ Vgl. EuGH, Urteil vom 28.06.2012 – C-19/11, ZBB 2012, 293.

³⁵ Vgl. EuGH, Urteil vom 28.06.2012 – C-19/11, ZBB 2012, 293.

³⁶ Vgl. Ebd.

³⁷ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), §13, Rn. 18c.

um die Kriterien des Art. 7 Abs. 1,3 MAR zu prüfen.³⁸ Art. 7 Abs. 1 lit. a) MAR wiederum geht von vier Kriterien aus, unter denen es sich bei den Informationen um Insiderinformationen handelt, nämlich: Die Informationen müssen präzise sein; Informationen dürfen der Öffentlichkeit nicht bekannt sein; die Informationen müssen sich direkt oder indirekt auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder deren Emittenten beziehen; Informationen müssen das Potenzial haben, im Fall des öffentlich Bekanntwerdens den Preis von Finanzinstrumenten oder deren Derivaten zu beeinflussen.³⁹

Zur Ergänzung des Insiderinformationsgedankens ist auch anzumerken, dass die ursprüngliche Version des MAR ein Konzept wie „eine weitere Kategorie von Insiderinformationen“ widerspiegelte.⁴⁰ Es handelte sich um Informationen, die nicht präzise genug waren⁴¹, aber für den Emittenten von unmittelbarer Relevanz und auch für die Öffentlichkeit grundsätzlich unzugänglich waren.⁴² Ein verständiger Anleger könnte diese Informationen im Fall eines Bekanntwerdens bei seiner Investitions-, Kauf-, oder Verkaufsentscheidung berücksichtigen.⁴³ Diese Art von Informationen sollten allerdings nicht der Ad-hoc-Publizitätspflicht unterliegen.⁴⁴ Dies würde dazu dienen, den Anwendungsbereich des Insiderhandelsverbots zu erweitern und vor allem würde es für frühe, bereits eingetretene, aber nicht genug präzise Schritte von gestreckten Entscheidungsprozessen gelten.⁴⁵ Der Vorschlag der Kommission wurde jedoch nicht in die endgültige Fassung des MAR aufgenommen, da er zusätzliche Unsicherheit einführen würde und die Begriffe „relevante Informationen“ und „veröffentlichungspflichtige Informationen“ kaum unterscheidbar gemacht hätte.⁴⁶ Als Nächstes werden vier Kriterien analysiert, die in der endgültigen Version der MAR enthalten sind, unter denen Insiderinformationen zur Veröffentlichung verpflichtend werden.

³⁸ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), §13, Rn. 18c.

³⁹ Vgl. EuGH, Urteil vom 28.06.2012, Az. C-19/11, Rn. 25.

⁴⁰ Vgl. Art. 6 Abs. 1 Vorschlag der Europäischen Kommission vom 20.10.2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Insidergeschäfte und Marktmanipulation (Marktmissbrauch), KOM(2011) endgültig.

⁴¹ Vgl. Ebd.

⁴² Vgl. Ebd.

⁴³ Vgl. Ebd.

⁴⁴ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), §13, Rn. 18c.

⁴⁵ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), §13, Rn. 18c.

⁴⁶ Vgl. Krause/Brellocks AG 2013, S. 318ff.; Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), §13, Rn. 18d.

2.3.1. Präzise Information

Mit Inkrafttreten des AnSVG hat der Begriff „konkrete Informationen über Umstände“ den in Art. 1 Nr. 1 Abs. 1 der Marktmissbrauchsrichtlinie definierten Begriff „präzise Informationen“ umgestellt⁴⁷ und auch den bis zu diesem Zeitpunkt noch verwendeten Begriff der „Tatsache“ aufgegeben.⁴⁸ Zum Begriff „Tatsache“ selbst sowie „Insidertatsache“ ist anzumerken, dass dieser Begriff in Deutschland als Synonym für „Insiderinformation“ verwendet wird.⁴⁹ Dies führte jedoch zu vielen Kontroversen, nämlich darüber, was unter dem Begriff „Insidertatsache“ zu verstehen ist. Ist die Verwendung dieses Begriffs gerechtfertigt, wenn es um die Meinungsäußerungen, Rechtsauffassungen oder Auffassungen persönlicher Art geht?⁵⁰ Grund der Meinungsverschiedenheit war, dass der Begriff „Tatsache“ durch § 13 Abs. 1 WpHG eng auf die bereits vorhandenen Umstände eingegrenzt wurde.⁵¹ Außerdem widerspricht es der wörtlichen Bedeutung des Wortes „Tatsache“, darunter etwas anderes als bereits verfügbare Informationen zu verstehen.⁵² Diese Auseinandersetzungen haben sich nach Inkrafttreten des AnSVG erschöpft, wo anstelle des Begriffs „Insidertatsache“ der Begriff „Insiderinformation“ verwendet wurde, der den Anwendungsbereich des Begriffs erweitert.⁵³ Nun können bei hinreichender Präzision bzw. Konkretheit und Verfügbarkeit überprüfbarer Informationen auch Prognosen, Meinungen und Auffassungen Insiderinformationen darstellen.

2.3.2. Fehlende öffentliche Bekanntheit

Um den Status einer Insiderinformation aufrechtzuerhalten, ist es erforderlich, dass die Informationen der Öffentlichkeit nicht bekannt werden.⁵⁴ Der Grund dafür ist, dass Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, von einem potenziellen Insider nicht mehr zu seinem Vorteil genutzt werden können.⁵⁵ Dabei spielt es keine Rolle, ob die Informationen der Öffentlichkeit auf gesetzlich vorgeschriebenem Weg oder auf andere Weise mitgeteilt wurden.⁵⁶ Die Nichtbefolgung der Vorschriften aus dem § 15 Abs. 1,5 ist zwar der Verstoß gegen Ad-hoc-Publizitätsregeln, kann trotzdem zu einer öffentlichen Bekanntheit

⁴⁷ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), §13, Rn. 22.

⁴⁸ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), §13, Rn. 12.

⁴⁹ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), §13, Rn. 4.

⁵⁰ Vgl. Pananis (1998), S. 72 ff.

⁵¹ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), §13, Rn. 33.

⁵² Vgl. Perron in Schönke/Schröder, StGB, § 263, Rn. 8-9.

⁵³ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), §13, Rn. 34.

⁵⁴ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 151.

⁵⁵ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 13 Rn. 38.

⁵⁶ Vgl. Schröder (2011), S. 64.

einer Information gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 WpHG führen.⁵⁷ Wichtig ist nur, dass eine unbegrenzte Anzahl von Personen Zugang zu den Informationen hat. Es sei darauf hingewiesen, dass der Ausdruck „hat Zugang“ nicht die tatsächliche Kenntnis aller bedeutet, sondern die Möglichkeit für eine unbegrenzte Anzahl von Personen, von diesen Informationen Kenntnis zu nehmen.⁵⁸

In diesem Zusammenhang wäre es klarer, die Möglichkeiten aufzulisten, auf denen Informationen nicht einer unbegrenzten Anzahl von Personen zur Verfügung gestellt werden können. Zu solchen Möglichkeiten gehört beispielsweise die Veröffentlichung von Informationen in der regionalen Presse, da diese dadurch nur in einem territorial begrenzten Raum verfügbar werden.⁵⁹ Auch ist davon auszugehen, dass durch die Erwähnung von Informationen auf Pressekonferenzen oder anderen Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl diese nicht öffentlich zugänglich gemacht werden.⁶⁰ Die Informierung von Redaktionen, Nachrichtenagenturen und elektronischen Quellen gilt erst dann als Veröffentlichung von Informationen, wenn sie diese so verteilen, dass sie einer unbegrenzten Anzahl von Personen zugänglich sind.⁶¹

2.3.3. Kurserheblichkeit

Eine der wichtigsten Anforderungen an Insiderinformationen nach MAR und § 13 Abs. S. 1 WpHG ist das Potenzial, den Kurs der Finanzinstrumente des Emittenten erheblich zu beeinflussen.⁶² Hierbei ist es notwendig, nicht die nach der Veröffentlichung tatsächlich beobachtete Wirkung zu berücksichtigen, sondern das Potenzial einer solchen Wirkung auf dessen Grundlage der Emittent Prognosen abgeben und der Vorstand die Erwartungen anderer Marktteilnehmer abschätzen würde.⁶³ Um dies zu erreichen, wird im Allgemeinen auf zwei unterschiedliche Ansätze zurückgegriffen.

Dem ersten Ansatz werden Schwellenwerte zugrunde gelegt. Informationen sind aufgrund der Erheblichkeit ihres Einflusses veröffentlichungspflichtig, wenn Marktteilnehmer mit einer

⁵⁷ Vgl. Parmentier NZG (2007), S. 409.

⁵⁸ Vgl. Pawlik in Kölner Kommentar (2010) § 13 Rn. 28.

⁵⁹ Vgl. Schwark in Schwark (2004), § 14 WpHG Rn. 43

⁶⁰ Vgl. Pawlik in Kölner Kommentar (2010) § 13 Rn. 31.

⁶¹ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 13 Rn. 38.

⁶² Vgl. Griewel (2006), S. 201.

⁶³ Vgl. Griewel (2006), S. 201.

Abweichung von Ist- und Soll-Werten von 5 % oder mehr zu rechnen müssen.⁶⁴ Dieser Ansatz ist nicht frei von Kritik, da er nicht auf alle Unternehmen am Kapitalmarkt anwendbar ist. Beispielsweise gilt an der DAX-Börse bereits eine Abweichung von 2-3% als erheblich.⁶⁵

Der zweite Ansatz ist zwar subjektiver⁶⁶, hat aber dennoch eine breitere Anwendung. Demzufolge wird eine erhebliche Auswirkung in Betracht gezogen, wenn ein verständiger Anleger dies beim Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten für entscheidend hält. Gesetzlich ist dies wie folgt verankert: „wenn ein verständiger Anleger die Information bei seiner Anlageentscheidung berücksichtigen würde“.⁶⁷ Da der Begriff des verständigen Anlegers in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist⁶⁸, muss gesagt werden, dass das OLG Stuttgart den „verständigen Anleger“ als rational handelnden und auf einer sachlichen und verlässlichen Informationsbasis beruhenden Anleger ansieht.⁶⁹

2.3.4. Unmittelbare Betroffenheitserfordernis

Ein weiteres charakteristisches Merkmal, mit dem der Begriff der veröffentlichungspflichtigen Information eingegrenzt werden kann, ist das Erfordernis der unmittelbaren Betroffenheit. Unter Berücksichtigung dieses Merkmals lässt es sich zwischen Insiderinformationen und veröffentlichungspflichtigen Insiderinformationen unterscheiden. Nach altem Recht galten Informationen, die zum Tätigkeitsbereich des Emittenten gehörten, als veröffentlichungspflichtig.⁷⁰ In der Neufassung des AnSVG müssen Insiderinformationen gemäß § 15 Abs. 1 Abs. 1 WpHG sich unmittelbar auf den Emittenten beziehen.⁷¹ Die alte Auslegung wurde jedoch nicht vollständig abgeschafft, sondern findet sich in § 15 Abs. 1 S. 2 wieder, wonach das Erfordernis der Unmittelbarkeit überwiegend durch Informationen erfüllt wird, die zum Tätigkeitsbereich des Unternehmens gehören.⁷² Gleichwohl diente das AnSVG der Erweiterung des Begriffs, welche Informationen zur Veröffentlichung verpflichtend sind,

⁶⁴ Vgl. Hahn (2004), S. 175.

⁶⁵ Vgl. Ruhnke/Simons (2018), S. 58.

⁶⁶ Vgl. BegrRegE AnSVG (2004), §13 WpHG, S. 34.

⁶⁷ Vgl. Hahn (2004), S. 175.

⁶⁸ Vgl. Weber (1999), S. 179-181.

⁶⁹ Vgl. OLG Stuttgart Beschl. vom 22.04.2009, NZG 2009, S. 624-628.

⁷⁰ Vgl. Steck/Schmitz (2005), S. 188.

⁷¹ Vgl. Griewel (2006), S. 203.

⁷² Vgl. BergRegE AnSVG (2004), § 15 WpHG, S. 35.

da der bereits erwähnte §15 Abs. 1 S. 1 zulässt, dass die Informationen nicht zum Tätigkeitsbereich des Unternehmens gehören dürfen.⁷³

Viel mehr Anwendung findet die neue Gesetzesformulierung beispielsweise bei Übernahmeangeboten. In Fällen, in denen dem Emittenten Informationen über ein bevorstehendes Übernahmeangebot vorlagen, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurden und der Emittent hat es vor, daran teilzunehmen, waren nach der alten Formulierung Informationen darüber nicht zu veröffentlichen.⁷⁴ Obwohl diese Informationen den Emittenten unmittelbar betreffen und bei Veröffentlichung einen erheblichen Einfluss auf den Kurs der Finanzinstrumente haben könnten. Die neue Fassung verpflichtet Emittenten, diese Art von Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

2.4. Prüfung der Information nach Konkretetheit

Um zu verstehen, welche Informationen als konkrete zu bewerten sind, gibt es eine zweistufige Überprüfungsmethode. Zunächst ist festzuhalten, dass die Konturen der Konkretetheit, die in Art. 1 Abs. 1 Durchführungsrichtlinie 2003/124/EG bestimmt sind, mit dem Begriff „präzise“ gleichzusetzen sind.⁷⁵ Demnach sind Informationen präzise, wenn „damit eine Reihe von Umständen gemeint ist, die bereits existieren oder bei denen man mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sie in Zukunft existieren werden, oder ein Ereignis, das bereits eingetreten ist oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in Zukunft eintreten wird, und diese Information darüber hinaus spezifisch genug ist, dass sie einen Schluss auf die mögliche Auswirkung dieser Reihe von Umständen oder dieses Ereignisses auf die Kurse von Finanzinstrumenten oder damit verbundenen derivativen Finanzinstrumenten zulässt“⁷⁶. Diese Formulierung wird sich später in der MAR widerspiegeln. Es ist jedoch anzumerken, dass die Durchführungsrichtlinie 2003/124/EG nicht vorsieht, in welche Richtung sich der Kurs von Finanzinstrumenten ändern kann, um die Informationen als konkret zu betrachten.⁷⁷ Als Teil des ersten Schrittes der Spezifitätsprüfung sollte festgestellt werden, ob sich die Information auf ein bereits existierendes Ereignis oder Umstand oder auf ein bevorstehendes Ereignis bezieht, wobei die zukunftsbezogene Information eine hinreichende

⁷³ Vgl. Brandi/Süßmann AG (2004), S. 648-649.

⁷⁴ Vgl. Brandi/Süßmann AG (2004), S. 651-657.

⁷⁵ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 13, Rn. 6; Der BGH verwendet die beide Begriffe, Beschluss vom 23.04.2013 – II ZB 7/09 Rn. 19, 21, 25.

⁷⁶ Vgl. EU-Richtlinie 2003/124/EG vom 22.12.2003.

⁷⁷ Vgl. EuGH EuZW (2015), S. 387.

Wahrscheinlichkeit aufweisen sollte.⁷⁸ Gegenstand der Prüfung in der zweiten Stufe ist der Grad der Spezifität der Informationen, so dass daraus eventuelle Rückschlüsse auf zukünftige Kursentwicklungen an der Börse gezogen werden konnten.⁷⁹ Aufgrund der Überschneidung in der zweiten Prüfungsstufe des Begriffs „präzise Information“ und der möglichen Auswirkung bevorstehender Ereignisse auf den Kurs von Finanzinstrumenten, wurde der Begriff „konkrete Information über Umstände“ teilweise um den Begriff „erhebliche Kursbeeinflussung“ ergänzt.⁸⁰

3. Gestreckte Entscheidungsprozesse

3.1. Zukünftige Umstände und Ereignisse und gestreckte Entscheidungsprozesse im Überblick

Der deutsche Gesetzgeber hat in § 13 Abs. 1 S. 3 WpHG das Verständnis des Wortes „Insiderinformation“ um den Begriff „zukünftige Umstände“ erweitert. Nach Satz 1 desselben Paragraphen sind unter „Umständen“ auch solche zu verstehen, mit deren Eintritt in der Zukunft mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gerechnet werden kann. Hierbei ist die Definition nach Art. 1 Nr. 1 der Marktmissbrauchsrichtlinie 2003/6/EG nur eine Klarstellung im Hinblick darauf, dass der Gesetzgeber bereits in § 13 Abs. 1 S. 1 den Anwendungsbereich definiert hat. Zukunftsbezogene Informationen beziehen sich hauptsächlich auf Pläne, Absichten⁸¹, Prognosen⁸² und sonstige Erwartungen, deren Gegenstand alle in der Zukunft erwarteten Umstände sind. Ebenfalls zukunftsbezogen sind die Endergebnisse sowie die noch nicht erfolgten Zwischenschritte gestreckter Entscheidungsprozesse.⁸³ Im Gegensatz zu bereits eingetretenen Ereignissen legt der Gesetzgeber sowohl bevorstehenden Ereignissen als auch zukünftigen Schritten und dem Endergebnis gestreckter Entscheidungsprozesse ein Kriterium der hinreichenden Wahrscheinlichkeit auf.⁸⁴ Aufgrund eines engen Zusammenhangs zwischen zukunftsbezogenen Umständen und Ereignisse und sogenannten gestreckten Entscheidungsprozesse⁸⁵ weist der in Abschnitt 2 erläuterte Begriff „Insiderinformationen“ in beiden Fällen eine hohe Relevanz auf.

⁷⁸ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 13, Rn. 8.

⁷⁹ Vgl. Ebd.

⁸⁰ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), § 13, Rn. 27.

⁸¹ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar WpHG (2014), § 13 Rn. 16.

⁸² Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar WpHG (2014), § 13 Rn. 68 ff.

⁸³ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), § 13 Rn. 74.

⁸⁴ Vgl. Gunßer NZG (2008), S. 856; Assmann in Assmann/Schneider (2012), S. 399, § 13, Rn. 8.

⁸⁵ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), § 13 Rn. 74.

Gestreckte Entscheidungsprozesse sind mehrstufige Vorgänge, die Schritt für Schritt zum Endergebnis führen.⁸⁶ Typischerweise werden in gestreckten Entscheidungsprozessen gegenwärtige Umstände oder Ereignisse als Zwischenschritte, und das bevorstehende Ereignis als Endergebnis betrachtet.⁸⁷ Aber es kann eine andere Art von Beziehung zwischen ihnen geben.⁸⁸ Beispielsweise können bereits eingetretene Ereignisse als Grundlage dienen, um Rückschlüsse auf die kommenden Ereignisse zu ziehen.⁸⁹ Gestreckte Entscheidungsprozesse zeichnen sich auch dadurch aus, dass an der Entscheidungsfindung verschiedene Ebenen des Unternehmens sowie staatliche Behörden beteiligt sind und die Zwischenschritte von diesen einer Zustimmung bedürfen.⁹⁰ Einer der wichtigsten Berührungspunkte zwischen den gestreckten Entscheidungsprozesse und Ad-hoc-Publizität ist, der Zeitpunkt des Entstehens einer Insiderinformation und wann sie veröffentlicht werden sollten. Von unmittelbarer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang auch die in dem 2. Abschnitt genannten Kriterien, deren Erfüllung den Status einer Insiderinformation zuordnet und damit den Zeitpunkt bezeichnet, ab dem sie veröffentlichungspflichtig ist.

3.2. Fall Gettl/Daimler als Auslöser des Problems genauer betrachtet

Bei der Betrachtung gestreckter Entscheidungsprozesse und der Frage, inwieweit Zwischenschritte der Ad-hoc-Veröffentlichung unterliegen, lohnt es sich, den oben bereits erwähnten Gettl/Daimler-Prozess, der 8 Jahre dauerte und zu einem Wendepunkt in der Sache wurde, näher zu betrachten.⁹¹ Anfang 2005 entschied sich der damalige Vorstandsvorsitzende der DaimlerChrysler AG, Herr Schrempp, sein Amt vorzeitig niederzulegen, obwohl noch 3 Jahre bis zum Ende seiner Amtszeit verblieben.⁹² Nachdem er seiner Frau diese Pläne mitgeteilt hatte, informierte er am 1. Juni 2005 auch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Kopper darüber.⁹³ Wenig später wurden weitere Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter informiert, darunter auch sein mutmaßlicher Nachfolger, Herr Zetsche. Dieser Prozess endete am 28.07.2005, als der Präsidialausschuss für den Aufsichtsrat dem Rücktritt von Herrn Schrempp und dem Nachfolgeplan zustimmte.⁹⁴ Da nach Ansicht der DaimlerChrysler AG die

⁸⁶ Vgl. Krötz (2021), S. 53.

⁸⁷ Vgl. Ebd.

⁸⁸ Vgl. Krötz (2021), S. 53; Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), § 13 Rn. 74.

⁸⁹ Vgl. Krötz (2021), S. 53

⁹⁰ Vgl. Ebd.

⁹¹ Vgl. BGH, NZG 2013, 708 ff. (Gettl/Daimler).

⁹² Vgl. BGH, NZG 2013, 708 ff.; OLG Stuttgart, NZG 2007, 352 ff.

⁹³ Vgl. Krötz (2021), S. 60.

⁹⁴ Vgl. Ebd.

Informationen nur nach der Zustimmung des Aufsichtsrats hätte veröffentlicht werden sollen, erfolgte die Ad-hoc-Veröffentlichung zum Wechsel des Vorstandsvorsitzenden erst nach 28.07.2005. Die Nachricht vom Rücktritt von Herrn Schrempp führte jedoch zu einem starken Anstieg der Aktien der DaimlerChrysler AG.⁹⁵ In der Folge haben einige Anleger, darunter auch Herr Gelll, die ihre Aktien vor dieser Veröffentlichung zu niedrigerem Preis verkauft hatten, Schadensersatzklagen nach § 37b WpHG erhoben. Daraus leitet sich die folgende Frage ab: Wenn es sich um den gestreckten Entscheidungsprozesse oder zukünftigen Ereignisse handelt, wie muss der Zeitpunkt definiert werden, ab dem die Insiderinformationen einer Veröffentlichungspflicht unterliegen? Es lässt sich bei der Beantwortung dieser Frage auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des betroffenen Ereignisses abstellen.

3.3. Eintrittswahrscheinlichkeit eines zukünftigen Ereignisses

Der im Zusammenhang mit der Information der Öffentlichkeit über bevorstehende Ereignisse sehr häufig verwendete Begriff der „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ findet sich weder in der Gesetzgebung der Europäischen Union noch im WpHG eindeutig wieder.⁹⁶ Laut AnSVG, der eine Vorstellung davon gibt, was mit „hinreichender Wahrscheinlichkeit“ gemeint ist, kann ein Ereignis als hinreichend wahrscheinlich angesehen werden, wenn „konkrete Anhaltspunkte vorliegen“, auf Grundlage derer der Eintritt des Ereignisses vorauszusehen ist.⁹⁷ Allerdings gibt die AnSVG keine Hinweise zum Thema Wahrscheinlichkeitsprüfung, sondern geht lediglich davon aus, dass ein Grad an Wahrscheinlichkeit, der kleiner als die Wahrscheinlichkeit des Nichteintretens ist, nicht ausreichend ist. Daraus ergeben sich unterschiedliche Interpretationen dieses Begriffs. Der Nachweis einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit ist damit laut Emittentenleitfaden der BaFin nicht erforderlich.⁹⁸ Grundsätzlich setzt die BaFin auf das Konzept des Entscheidungstreffens eines verständigen Anlegers, der in einer gegebenen Situation ein bevorstehendes Ereignis als ausschlaggebend für eine Investition oder eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung betrachtet oder nicht.⁹⁹ Der Begriff „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ wurde in verschiedenen literarischen Quellen weiter präzisiert, obwohl sich die Autoren in diesem Fall nicht auf eine gemeinsame Meinung einigten. Einige von ihnen setzen auf die Mindestwahrscheinlichkeit

⁹⁵ Vgl. Fleischer/Chatard in FS 25 Jahre WpHG (2019), S. 101, 108 ff.

⁹⁶ Vgl. Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), § 13 Rn. 66.

⁹⁷ Vgl. Gesetzesbegründung, AnSVG, BT-Drucksache 15/3174, S. 34.

⁹⁸ Vgl. BaFin Emittentenleitfaden Modul C (2020), S. 10.

⁹⁹ Vgl. Fleischer NZG 2007, S. 401-405.

und sehen daher den Begriff „hinreichend“ mit „überwiegend“ gleich.¹⁰⁰ Eine andere Meinung vertreten die Autoren, die glauben, dass die Wahrscheinlichkeit als „hinreichend“ angesehen werden kann, wenn sie wirklich hoch ist.¹⁰¹ Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die sich zunehmend verbreitende dritte Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit in diesem Fall ein variabler Wert ist und sowohl von der Bedeutung des betroffenen Ereignisses als auch von den möglichen Auswirkungen auf den Emittenten abhängt.¹⁰² Die Wahrscheinlichkeit sollte nach dieser Auffassung auf der Grundlage der Merkmale des Einzelfalls berechnet werden.¹⁰³ Nach diesem Ansatz kann beispielsweise eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 50 Prozent als „hinreichend“ angesehen werden, wenn das erwartete bevorstehende Ereignis von größerer Bedeutung für Emittenten ist.¹⁰⁴ Die Logik dieses Ansatzes ist, dass ein verständiger Anleger nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses (probability), sondern auch den Grad seiner möglichen Auswirkungen auf den Kurs von Finanzinstrumenten (magnitude) berücksichtigt.¹⁰⁵ Zur Umsetzung dieses Ansatzes wurde der Probability-Magnitude-Test entwickelt.¹⁰⁶ In der Verhandlung des Geltl/Daimler-Prozesses vor dem Europäischen Gerichtshof wurde dieser Ansatz jedoch verworfen.¹⁰⁷

Betrachtet man die Begrifflichkeit der „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“, so ist noch ein weiterer Aspekt festzuhalten, der beim BGH zum Zweifeln geführt hat und der Klärung bedurfte. Im Geltl/Daimler-Prozess stellte der BGH die Frage, wie der Begriff der „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ in Anlehnung an die europäische Marktmissbrauchsrichtlinie und deren Durchführungsrichtlinie auszulegen ist. Als Antwort auf diese Frage bestätigte der EuGH, dass es einige Bedeutungsunterschiede zwischen der deutschen Version der Richtlinie 2003/124/EG und anderen Sprachversionen gibt. Die Abweichung bestand darin, dass in der deutschen Ausgabe das Wort „hinreichend“, während in den anderen Sprachfassungen, sich auf die allgemeine Erfahrung stützendes¹⁰⁸ Wort „vernünftigerweise“ verwendet wurde. Der EuGH hat hierzu formuliert, dass das deutsche Wort „hinreichend“ voraussetzt, dass „eine umfassende Würdigung der bereits verfügbaren

¹⁰⁰ Vgl. Leberherz WM 2010, S.154-157.

¹⁰¹ Vgl. Schwark/Kruse in Schwark/Zimmer (2010), § 13 WpHG, Rn. 12.

¹⁰² Vgl. Klöhn NZG 2011, S. 166/168 f.

¹⁰³ Vgl. Ebd.

¹⁰⁴ Vgl. Fleischer NZG 2007, S. 401/405.

¹⁰⁵ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 13 Rn. 187; Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), § 13 Rn. 67; Erwägungsgrund 1 Richtlinie 2003/124/EG

¹⁰⁶ Vgl. Klöhn ZIP 2012, S. 1885/1886 f.

¹⁰⁷ Vgl. Mennicke ZBB/JBB 2013, S. 245.

¹⁰⁸ Vgl. EuGH (Geltl/Daimler AG) NZG 2012, S. 784-786 Rn. 42ff.

Anhaltspunkte ergibt, dass tatsächlich erwartet werden kann, dass sie in Zukunft existieren oder eintreten werden“.¹⁰⁹ Gleichzeitig urteilte der EuGH, dass eine geringe Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses nicht ausreicht, der Nachweis einer hohen Wahrscheinlichkeit aber auch nicht erforderlich ist. Damit wurden Ober- und Untergrenzen gesetzt,¹¹⁰ was wiederum zur Anwendung des Prinzips von Wahrscheinlichkeit über 50% führt.¹¹¹

3.4. Beziehung der Ad-hoc-Publizität zu gestreckten Entscheidungsprozessen

An dieser Stelle der wissenschaftlichen Arbeit ist es notwendig, die Zwischenergebnisse der im zweiten und dritten Abschnitt betrachteten Begriffe kurz zusammenzufassen, und ihre Beziehung zu den oben diskutierten Konzepten zukünftiger Ereignisse und gestreckter Entscheidungsprozesse zu bestimmen. Dies ermöglicht eine ausführlichere Diskussion des Begriffs der Selbstbefreiung im nächsten Abschnitt. Im zweiten Abschnitt wurden Kriterien erläutert, die eine Information erfüllen muss, um veröffentlichungspflichtig zu werden und die Ziele und Rechtsnormen für die Ad-hoc-Publizität als solche angegeben. Der dritte Abschnitt widmete sich wiederum zukünftigen Ereignissen und gestreckten Entscheidungsprozessen im Unternehmensgeschehen. Es lässt sich zusammenfassend zum dritten Abschnitt ein Augenmerk auf die Anwendung der Ad-hoc-Publizität bei zukünftigen Ereignissen und gestreckten Entscheidungsprozessen richten. Nach dem EuGH Urteil können nicht nur das Endergebnis, sondern auch die ihm vorangegangenen Zwischenschritte im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses eine Insiderinformation darstellen.¹¹² Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass, da jeder Zwischenschritt das Potenzial einer Insiderinformation hat, jeder Schritt auf Relevanz für den Emittenten und hinreichende Wahrscheinlichkeit des Eintretens geprüft werden muss. Diese Informationen sind allerdings nur veröffentlichungspflichtig, sofern bestimmte Kriterien wie Spezifität, Auswirkungen auf den Aktienkurs und direkter Bezug zum Emittenten erfüllt sind.¹¹³ Problematisch ist, ab welchem Zeitpunkt die Ad-hoc-Veröffentlichungspflicht nach

¹⁰⁹ Vgl. EuGH (Geltl/Daimler AG) NZG 2012, S. 784-787 Rn. 46, 48; Mennicke/Jakovou in Fuchs (2016), § 13 Rn. 71.

¹¹⁰ Vgl. Möllers/Seidenschwann NJW 2012, S. 2762/2763.

¹¹¹ Vgl. Hitzer NZG 2012, S. 860-862; Bonin/Böhmer EuZW 2012, S. 694-696.

¹¹² Vgl. EuGH, Urteil vom 28.06.2012, Az. C-19/11.

¹¹³ Vgl. BaFin Emittentenleitfaden Modul C (2020), S. 13.

§ 13 Abs. 1 S. 1 WpHG entsteht.¹¹⁴ Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens sowohl des Endergebnisses als auch der Zwischenschritte sollte in diesem Sinne hinreichend sein.¹¹⁵ Weder in § 13 Abs. 1 noch in anderen Rechtsquellen gibt es eine klare Anweisung zur Bestimmung der hinreichenden Wahrscheinlichkeit. Aus diesem Grund hat der BGH eine Stellung genommen, dass eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % als ausreichend angesehen werden kann.¹¹⁶

Da die zukünftige Ereignisse und gestreckte Entscheidungsprozesse meist mit Verhandlungsprozessen und Transaktionen verbunden sind, liegt es möglicherweise nicht im Interesse des Emittenten, deren Details offenzulegen. Es gibt mehrere Gründe, warum es für einen Emittenten von Vorteil sein könnte, künftige Schritte nicht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Einer dieser Gründe ist der Wettbewerb. Beispielsweise kann eine neu entwickelte Strategie Vorteile für das Unternehmen bringen, wenn sie den Wettbewerbern bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht bekannt ist und dem Unternehmen somit einen Zeitgewinn verschafft. Der nächste Grund kann sozialer Natur sein. In Fällen, in denen eine Entscheidung des Aufsichtsrats noch aussteht, kann es nachteilig sein, den Inhalt vorzeitig offenzulegen, da dies zu Voreingenommenheit des Aufsichtsrats führen kann und somit die Objektivität der getroffenen Entscheidung nicht gewährleistet ist.¹¹⁷ Und der letzte, dritte Grund, unternehmensinterne Prozesse geheim zu halten, kann die Gefahr eines Imageschadens sein, insbesondere bei negativen Ereignissen. Obwohl der Gesetzgeber die Rechte anderer Marktteilnehmer und der Öffentlichkeit vor Insidergeschäften schützen möchte, hat er es nicht vor den Emittenten zu benachteiligen. Aus diesem Grund sieht der Gesetzgeber in § 15 Abs. 3 S. 1 die Fälle vor, in denen Emittenten von der Pflicht zur unverzüglichen Veröffentlichung von Insiderinformationen befreit werden können. Dieses Konzept nennt sich Selbstbefreiung und wird im vierten Abschnitt ausführlich behandelt.

4. Selbstbefreiung

Damit kommen wir zur Betrachtung der Forschungsfrage der wissenschaftlichen Arbeit, nämlich der Frage der Selbstbefreiung von der Ad-hoc-Publizitätspflicht. Gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 WpHG sind Emittenten verpflichtet, Ad-hoc-Publizitätspflichtige Informationen

¹¹⁴ Vgl. Meyer (2010), S. 377.

¹¹⁵ Vgl. Ebd.

¹¹⁶ Vgl. Pawlik in Kölner Kommentar (2007), § 13 Rn. 93.

¹¹⁷ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 263.

unverzöglich zu veröffentlichen.¹¹⁸ Da sich das Verständnis des Begriffs „unverzöglich“ nicht aus dem Kontext des § 15 WpHG ergibt, lässt es sich auf § 121 Abs. 1 S. 1 BGB und die dort angegebene Definition, nämlich „ohne schuldhaftes Zögern“, abstellen.¹¹⁹ Allerdings sieht § 15 Abs. 1 S. 3 WpHG die Verschiebung der Veröffentlichung auf einen späteren Zeitpunkt, nämlich die Selbstbefreiung bzw. die Befreiung auf Zeit, vor.¹²⁰ Dieses Konzept spiegelt sich auch in Art. 17 Abs. 4 MAR, wo die Kriterien wie der Schutz der berechtigten Interessen des Emittenten, keine Irreführung der Öffentlichkeit sowie die Gewährleistung der Vertraulichkeit der Informationen genannt wurden.¹²¹ Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang gestreckte Entscheidungsprozesse, da sie einen typischen Fall für die Ausübung des Selbstbefreiungsrechts darstellen.¹²²

Es gibt auch einen Aspekt bezüglich der Terminologie, der behandelt werden muss. Emittenten, die sich von der Veröffentlichungspflicht befreien wollten, mussten vor Inkrafttreten der AnSVG einen Antrag bei der BaFin stellen und erhielten gegebenenfalls das Recht zur späteren Veröffentlichung.¹²³ Damals erteilte die BaFin in seltenen Fällen eine Erlaubnis, die Veröffentlichung wegen des berechtigten Interesses des Emittenten aufzuschieben. Nach der Verabschiedung des AnSVG wurde den Emittenten das Recht eingeräumt, selbst über die Befreiung von der Veröffentlichungspflicht gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 zu entscheiden.¹²⁴ Daher wurde der Begriff „Selbstbefreiung“ gebildet. Emittenten konnten auf diese Weise unter anderem auch Kosten sparen, da keine Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen durch die BaFin entrichtet werden mussten.¹²⁵ Der positive Effekt für die BaFin darin bestand, dass kein Risiko einer Anfechtung seitens Emittenten wegen ungerechtfertigter Ablehnung möglich war.¹²⁶

Im Zusammenhang mit der Einräumung des Rechts der Emittenten, über die eigene Befreiung von der Veröffentlichungspflicht zu entscheiden, stellte sich eine neue Frage, nämlich ob die Selbstbefreiung eine bewusste Handlung sein soll, die mit dem Erlass entsprechender

¹¹⁸ Vgl. Griewel (2006), S. 213.

¹¹⁹ Vgl. Gehrt (1997), S. 62-64.

¹²⁰ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 130

¹²¹ Vgl. Marktmissbrauchsverordnung (MAR), Art. 17 Abs. 4.

¹²² Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 414; Marktmissbrauchsverordnung, Art. 17 Abs. 4 Unterabs. 2.

¹²³ Vgl. Struck (2003), S. 139-145; Simon (2005), S. 19.

¹²⁴ Vgl. EU-Richtlinie 2003/6/EG vom 28.01.2003, Art. 6 Abs. 2.

¹²⁵ Vgl. Simon, Der Konzern (2005), S. 19

¹²⁶ Vgl. Ebd.

Entscheidungen einhergeht¹²⁷ oder das Recht auf Selbstbefreiung bei Vorliegen sachlicher Gründe von selbst in Kraft tritt¹²⁸. Zur Beantwortung dieser Frage sei auf § 15 Abs. 1 S. 3 WpHG und Art. 6 Abs. 2 Marktmissbrauchsrichtlinie verwiesen. Nach dem Wortlaut der WpHG („ist...befreit“) wird davon ausgegangen, dass der Emittent von der Veröffentlichungspflicht befreit ist, wenn es sich um den Schutz berechtigter Interessen handelt, keine Irreführung der Öffentlichkeit zu befürchten ist und die Vertraulichkeit der Information gewährleistet ist.¹²⁹ Im Sinne des § 15 Abs. 3 WpHG bedarf es keiner weiteren Maßnahmen des Emittenten oder eines ausdrücklichen Befreiungsanspruchs.¹³⁰ Im Gegensatz dazu weist der 7. Artikel der Marktmissbrauchsrichtlinie darauf hin, dass Emittenten das Recht haben, die Veröffentlichung „aufzuschieben“, was wiederum ein aktives Handeln, nämlich die Entscheidung zur Befreiung, impliziert.¹³¹ Auch eine andere Betrachtung dieses Themas spricht dafür, dass im Unternehmen einige Schritte zur Selbstbefreiung unternommen werden müssen. § 15 Abs. 1 WpHG zielt darauf ab, die Markttransparenz durch den Aufbau von Informationssymmetrie durch Ad-hoc-Veröffentlichungen zu gewährleisten (Regel), was eine aktive Maßnahme ist. Darauf aufbauend sollte auch die Verschiebung der Veröffentlichung auf einen späteren Zeitpunkt (Ausnahme) eine aktive Handlung sein.¹³² Da sich deutsches Recht dem europäischen Recht nicht entgegenstellen will, ist der Sinn des § 15 Abs. 3 S. 1 als „Entscheidung des Unternehmens zur Selbstbefreiung“ auszulegen.¹³³ Dies lässt den Schluss zu, dass das AnSVG zwar die Befugnis zur Veröffentlichungsbefreiung in die Hände von Unternehmen überführt hat, was den Begriff der „Selbstbefreiung“ geprägt hat, dies aber dennoch eine aktive Handlung des Emittenten sein sollte.

4.1. Unterschied zwischen nicht veröffentlichungspflichtiger Information und Information, deren Veröffentlichung verschoben werden darf

Um berechnigte Gründe für eine Verschiebung der Ad-hoc-Veröffentlichung im Detail zu prüfen, ist zunächst eine Abgrenzung zwischen Informationen, die an sich nicht der Ad-hoc-Veröffentlichungspflicht unterliegen, und Informationen, deren Veröffentlichung von

¹²⁷ Vgl. BaFin Emittentenleitfaden Modul C (2020), S. 36; Marktmissbrauchsverordnung Art. 17 Abs. 4 S. 1.

¹²⁸ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 315ff.

¹²⁹ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 165.

¹³⁰ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 417; Veith NZG (2005), S. 254.

¹³¹ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 418.

¹³² Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 419.

¹³³ Vgl. Pattberg/Bredol NZG (2013), S. 87

Emittenten verschoben werden kann, vorzunehmen. Wie es bereits im zweiten Abschnitt der wissenschaftlichen Arbeit erläutert wurde, unterliegen Informationen, die sich direkt auf den Emittenten beziehen sowie eine gewisse Spezifität aufweisen und Auswirkungen auf den Kurs von Finanzinstrumenten oder deren Derivaten haben, der Ad-hoc-Veröffentlichung. Bezüglich zukünftiger Ereignisse oder bevorstehender Zwischenschritte eines gestreckten Entscheidungsprozesses ist anzumerken, dass ein weiterer Faktor, und zwar die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses eine wichtige Rolle spielt. Die diese Kriterien nicht erfüllende und somit nicht publizitätspflichtigen Informationen unterliegen trotzdem dem Insiderhandelsverbot nach Art. 14 MAR. Der Emittentenleitfaden der BaFin enthält einige Beispiele für Informationen, die keinen direkten Bezug zum Emittenten haben und daher nicht veröffentlicht werden sollten. Dazu gehören: allgemeine Marktstatistiken, Entscheidungen zu Marktüberwachungsregeln, Informationen zu allgemeinen Wirtschaftsdaten und politischen Ereignissen und einiges mehr.¹³⁴ Die Selbstbefreiungsmöglichkeit für Emittenten erstreckt sich wiederum nur auf Informationen, die Emittenten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen müssen.

4.2. Voraussetzungen für Selbstbefreiung

Wie oben erwähnt, gibt es mehrere Anforderungen an den Emittenten, um den Aufschub der Veröffentlichung zu rechtfertigen. Sie sind der Schutz der berechtigten Interessen des Emittenten, keine Irreführung der Öffentlichkeit sowie die Vertraulichkeit der Information, die auch als Geheimhaltung bezeichnet wird. Es ist auch sehr wichtig zu beachten, dass alle der folgenden Kriterien gleichzeitig erfüllt sein müssen und nicht nur eines davon, damit der Aufschub der Veröffentlichung für den Emittenten möglich ist.

4.2.1. Berechtigte Interesse des Emittenten

Zunächst lohnt es sich, den Fokus auf den Schutz der berechtigten Interessen des Emittenten zu legen. Berechtigte Interessen des Emittenten stehen in Frage, wenn sie eine größere Signifikanz, als die Interesse des Kapitalmarkts an der sofortigen Veröffentlichung, aufweisen.¹³⁵ In diesem Zusammenhang ist die gebräuchlichste Definition laut Assmann, „wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die Veröffentlichung einerseits den Erfolg, den Eintritt oder die Durchführbarkeit des Ereignisses, auf das sich die Insiderinformation bezieht,

¹³⁴ Vgl. BaFin Emittentenleitfaden Modul C (2020), S. 33.

¹³⁵ Vgl. Meyer (2010), S. 379.

gefährden oder andererseits den Eintritt eines für den Emittenten negativen (...) Ereignisses herbeiführen würde und dem Emittenten daraus ein nicht unerheblicher Nachteil entstehen würde".¹³⁶ In § 6 S. 2 WpAIV werden zwei Regelbeispiele definiert, bei denen der Emittent an einer Verschiebung der Veröffentlichung interessiert sein kann.¹³⁷ Das erste Beispiel ist die Beeinträchtigung laufender Verhandlungen, falls die Veröffentlichung von Informationen über den Fortschritt der Verhandlungen ihnen schaden könnte.¹³⁸ Das zweite Beispiel betrifft gestreckte Entscheidungsprozesse, bei denen die Veröffentlichung von Informationen unter dem Vorbehalt, dass die Zustimmung des Aufsichtsrats noch aussteht, die Entscheidung eines verständigen Anlegers beeinflussen kann.¹³⁹ Beide Beispiele werden in Abschnitt 4.3 weiter verfeinert.

4.2.2. Keine Irreführung der Öffentlichkeit

Die nächste Bedingung für die Verschiebung der Veröffentlichung ist keine Irreführung der Öffentlichkeit. Mit anderen Worten, die Verschiebung der Veröffentlichung sollte nicht zu einer Irreführung der Öffentlichkeit führen.¹⁴⁰ Gleichzeitig ist zu betonen, dass der Informationsmangel aufgrund einer berechtigten Verschiebung der Veröffentlichung nicht als Irreführung der Öffentlichkeit ausgelegt werden kann, da sonst die Verschiebung der Veröffentlichung als solche nicht mehr möglich wäre.¹⁴¹ Bei der, in § 6 Nr. 1 und 2 WpAIV aufgelisteten, für die Selbstbefreiung berechtigten Gründe ist logischerweise keine Irreführung zu befürchten, denn sonst würde der Gesetzgeber sie in der Fassung nicht aufnehmen.¹⁴² Alle andere Umstände sind darüber hinaus auf einem Potenzial, die Öffentlichkeit irrezuführen, zu prüfen. Die folgenden Handlungen des Emittenten sind vor allem als irreführend einzuschätzen. Zum Beispiel die Situationen, in der der Emittent durch widersprüchliche Aussagen vorsätzlich Informationsdefizite erzeugt, sowie die passive Untätigkeit¹⁴³ des Emittenten bei Vorliegen nicht nur von Gerüchten, sondern auch konkreter Informationen am Kapitalmarkt. Ein weiterer Grund, warum die Öffentlichkeit irreführt werden kann, ist die

¹³⁶ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 150.

¹³⁷ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 136; Veith NZG 2005, S. 356.

¹³⁸ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 137.

¹³⁹ Vgl. EU- Richtlinie 2003/124/EG Art. 3 Abs. 1; Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 185.

¹⁴⁰ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 477.

¹⁴¹ Vgl. BaFin Emittentenleitfaden Modul C (2020), S. 38; Versteegen in Kölner Kommentar (2007), § 15 Rn. 155.

¹⁴² Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 479.

¹⁴³ Vgl. BaFin Emittentenleitfaden Modul C (2020), S. 39.

Verbreitung von Informationen durch Emittenten, die nicht mit den bereits veröffentlichten Insiderinformationen übereinstimmen,¹⁴⁴ oder wenn der Emittent die von Dritten verbreitete Gerüchte implizit zustimmt.¹⁴⁵ Aufgrund des Vorstehenden bleibt der Schluss zu ziehen, dass nicht nur aktive Handlungen, sondern auch Untätigkeit des Emittenten die Öffentlichkeit irreführen kann.

Laut eines anderen Gedankens ist zwischen positiven und negativen Nachrichten zu unterscheiden.¹⁴⁶ Sie beruht darauf, dass die Öffentlichkeit durch das Aufschieben schlechter Nachrichten und durch vorzeitige Veröffentlichung der positiven Ereignisse irreführt werden kann. Dieser Ansatz ist jedoch nicht weit verbreitet, da die Aktionäre, die den Verkauf vorhaben, genauso durch die Verzögerung der Veröffentlichung der positiven Ereignisse irreführt werden, wie diejenige die den Kauf vorschlagen durch die vorzeitige Veröffentlichung der positiven Ereignisse.¹⁴⁷ Es wäre angebracht, diesen Unterschied am Beispiel des bereits oben erwähnten Falls Geltl / Daimler zu betrachten, als der Aufsichtsrat zu einer Entscheidung gelangte, Herrn Zetsche zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Dies wirkte sich zwar positiv auf den Kurs der Finanzinstrumente aus, jedoch verkaufte einer der Aktionäre, Herr Geltl, seine Aktien noch vor Veröffentlichung dieser Information und damit vor dem Kurssprung. Es lohnt sich zu glauben, dass er bei rechtzeitiger Veröffentlichung auf den Verkauf verzichten oder dem zu einem höheren Kurs getätigt hätte. Ein weiteres Szenario, in dem die Öffentlichkeit irreführt werden kann, ist ebenso erwähnenswert. Angenommen, der Emittent hat die Insiderinformationen „A“ und „B“ bezüglich desselben Ereignisses, aber die Entscheidung über eine Selbstbefreiung nur über die Information „B“ getroffen wurde. Daher wird nur die Veröffentlichung von Informationen „A“ die Öffentlichkeit irreführen, da dies das Nichtvorliegen von Informationen „B“ implizieren würde.¹⁴⁸ In solchen Fällen muss der Emittent entweder beide Informationen von der Veröffentlichungspflicht befreien oder beide gleichzeitig veröffentlichen.

¹⁴⁴ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 160.

¹⁴⁵ Vgl. Seibold NZG 2013, S. 809, 812.

¹⁴⁶ Vgl. Brandi/Süßmann AG 2004, S. 650.

¹⁴⁷ Vgl. Habarth ZIP 2005, S. 1904; Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 160.

¹⁴⁸ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 484.

4.2.3. Vertraulichkeit der Information

Die Vertraulichkeit von Informationen, auch Geheimhaltung genannt, impliziert, dass Informationen, deren Veröffentlichung der Emittent aufgeschoben hat, auch nur denjenigen Mitarbeitern des Unternehmens zugänglich sein dürfen, die diese zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben benötigen.¹⁴⁹ Die Beschränkung des Informationszugangs ist in § 7 Nr. 1 WpAIV geregelt, der interne Organisationspflichten des Emittenten impliziert. Dazu gehört die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereiche, um eine Zugänglichkeit der Information für die nicht Zuständigen zu vermeiden.¹⁵⁰ In diesem Zusammenhang wird nicht der räumliche Bereich gemeint, sondern ein enger Kreis informierter Menschen.¹⁵¹ Hierzu wird empfohlen, die EDV-technische Zugangsbeschränkung zu nutzen, sowie gedruckte Unterlagen für den öffentlichen Zugriff gesperrt zu halten.¹⁵²

Es lohnt sich auch, über die Konsequenzen nachzudenken, wenn Gerüchte über Informationen an den Kapitalmarkt und in die breite Öffentlichkeit gelangen. Sie unterscheiden sich je nachdem, ob es sich um ein Informationsleck des Emittenten oder um Marktgerüchte handelt, deren Auftreten in keinem Zusammenhang mit dem Emittenten steht.¹⁵³ Gemäß Art. 17 Abs. 7 Unterabs. 2 MAR, wenn der Emittent sicher weiß oder begründeten Vermutung hat, dass die Informationen durchgesickert sind, dann ist die Geheimhaltung nicht mehr gewährleistet¹⁵⁴ und der Emittent ist daher verpflichtet, die Informationen unverzüglich zu veröffentlichen.¹⁵⁵ Der Emittent ist verpflichtet, die Vorkehrungen gemäß § 7 Nr. 2 WpAIV zu treffen, die ihm in dieser Situation eine sofortige Veröffentlichung erlauben würden. In solchen Fällen ist eine „No Comment“-Politik seitens des Emittenten nicht akzeptabel.¹⁵⁶

Im Gegenteil, in Fällen, in denen die Verbreitung von Gerüchten auf dem Markt nichts mit dem Emittenten zu tun hat und der Inhalt des Geheimnisses seinerseits gesichert bleibt, behält er sich das Recht vor, die Veröffentlichung zu verschieben.¹⁵⁷ Im Gegensatz zum ersten Szenario

¹⁴⁹ Vgl. Gesetzesbegründung, AnSVG, BT-Drucksache 15/3174, S. 35.

¹⁵⁰ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 487.

¹⁵¹ Vgl. Ebd.

¹⁵² Vgl. Ebd.

¹⁵³ Vgl. Veith NZG (2005), S. 257 f.

¹⁵⁴ Vgl. Spindler NJW (2004), S. 3452.

¹⁵⁵ Vgl. Bürgers BKR (2004), S. 426.

¹⁵⁶ Vgl. BaFin Emittentenleitfaden Modul C (2020), S. 39.

¹⁵⁷ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 161.

muss sich der Emittent auf eine „No Comment“-Politik beschränken, da sonst die Öffentlichkeit irregeführt werden kann.¹⁵⁸

4.3. Gestreckte Entscheidungsprozesse als typischer Fall für Selbstbefreiung

Als typisch für die Ausübung des Rechts auf Selbstbefreiung durch Unternehmen wird in MAR der Fall gestreckter Entscheidungsprozesse angesehen.¹⁵⁹ Grund hierfür ist, dass berechnigte Interessen des Emittenten an einem Aufschub insbesondere dann vorliegen, wenn die Entscheidung von einer anderen Behörde bestätigt werden muss,¹⁶⁰ was wiederum auf die Merkmale gestreckter Entscheidungsprozesse hinweist. In diesem Fall sollte die Veröffentlichung einer solchen Entscheidung unter dem Vorbehalt erfolgen, dass noch keine Bestätigung einer zuständigen Stelle vorliegt, was zu einer Fehlinterpretation durch die Öffentlichkeit führen kann.¹⁶¹ Eine der wichtigsten Nuancen ist dabei die korrekte Bestimmung des Veröffentlichungszeitpunkts, damit sie dem Kapitalmarkt nicht mehr schadet als nützt.¹⁶² Wichtigster Indikator dafür ist die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entscheidung der zuständigen Stelle. Mit anderen Worten, je geringer die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entscheidung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Veröffentlichung von der Öffentlichkeit falsch eingeschätzt wird und desto berechtigter ist das Interesse des Emittenten an einer Verschiebung der Veröffentlichung.¹⁶³ Es gibt mehrere Meinungen zur Frage der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit einer sachgerechten Bewertung von Informationen durch die Öffentlichkeit. Nach herrschender Meinung ist von der objektiven Wahrscheinlichkeit der Zustimmung des Aufsichtsrats auszugehen.¹⁶⁴ Andere Meinungen besagen, dass die Veröffentlichung in Fällen verschoben werden kann, in denen eine negative Entscheidung wahrscheinlich ist oder „damit ernsthaft zu rechnen“ ist.¹⁶⁵ § 6 S. 2 Nr. 2 WpAIV befasst sich jedoch nicht mit der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit, sondern mit der Einschätzung der Öffentlichkeit zu dieser Wahrscheinlichkeit. Daher wäre es in diesem Fall am sinnvollsten, sich auch auf die Entscheidungen eines verständigen Anlegers zu verlassen, der die

¹⁵⁸ Vgl. Diekmann/Sustmann NZG (2004), S. 935.

¹⁵⁹ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 431, die gestreckte Entscheidungsprozesse wurden gesondert in der MMVO (MAR) aufgenommen.

¹⁶⁰ Vgl. Erwägungsgrund 50 MAR.

¹⁶¹ Vgl. Erwägungsgrund 50 MAR.

¹⁶² Vgl. Staake BB (2007), S. 1576.

¹⁶³ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 458.

¹⁶⁴ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 253.

¹⁶⁵ Vgl. Bachmann ZHR (2008), S. 597, 610ff.

veröffentlichten Informationen möglicherweise falsch interpretiert, nämlich wegen der Erwähnung der fehlenden Zustimmung der zuständigen Behörde.¹⁶⁶ In der Praxis gibt es weitere Fälle, die für gestreckte Entscheidungsprozesse charakteristisch sind, bei denen die Interessen des Emittenten besonders berücksichtigt werden. Im Folgenden werden sie genauer untersucht.

4.3.1. Interesse eines Dritten

Es lässt sich logisch schließen, dass an vielen gestreckten Entscheidungsprozessen nicht nur der Emittent, sondern auch eine andere Partei bzw. Parteien, die als Dritte verstanden werden, beteiligt sind. Wenn beispielsweise der Abschluss eines Vertrages nach Ansicht eines Dritten unmittelbar von dem Zeitpunkt abhängt, zu dem die Veröffentlichung darüber erfolgen wird, werden die Interessen des Dritten auch zu den Interessen des Emittenten.¹⁶⁷ Gemäß § 15 Abs. 1 WpHG sind Informationen über den Abschluss des Geschäfts zur Veröffentlichung verpflichtet und der Emittent in seinem berechtigten Interesse hat, die Interessen seines Partners nicht zu beeinträchtigen.¹⁶⁸ Somit werden die Interessen Dritter, die Ad-hoc-Veröffentlichung zu verschieben, zu den Interessen des Emittenten. Die Veröffentlichung beider Parteien soll jedoch abgestimmt zu einem Zeitpunkt erfolgen.¹⁶⁹

4.3.2. Beeinträchtigung laufender Verhandlungen

Ein weiterer Grund, warum ein Emittent an einer Verschiebung der Veröffentlichung interessiert sein kann, liegt darin, dass eine vorzeitige Veröffentlichung des Ergebnisses oder Fortschritts des Verhandlungsprozesses erhebliche Auswirkungen auf den Preis von Finanzinstrumenten haben und damit den Verlauf der Verhandlungen gefährden kann.¹⁷⁰ In diesem Zusammenhang besteht ein gewisser Widerspruch zwischen den Bestimmungen der WpAIV und der Durchführungsrichtlinie 2003/124/EG¹⁷¹. Während die WpAIV die Verschiebung der Veröffentlichung mit erheblichen Auswirkungen auf den Aktienkurs

¹⁶⁶ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 254.

¹⁶⁷ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 439.

¹⁶⁸ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 157; Brandi/Süßmann AG (2004), S. 649.

¹⁶⁹ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 439.

¹⁷⁰ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 137.

¹⁷¹ Vgl. EU-Richtlinie 2003/124/EG.

bedingt, geht die Durchführungsrichtlinie in Art. 3 Abs. 1a S. 1 von den „möglichen Auswirkungen“¹⁷² der Veröffentlichung auf den Aktienkurs aus.¹⁷³

Der § 6 S.1 WpAIV schlägt einige gesetzliche Beispiele vor, bei denen die Interessen des Emittenten die Interessen des Marktes überwiegen. Ob dies im Einzelnen betrachtet der Fall sein wird muss allerdings geprüft werden.¹⁷⁴ In diesem Fall werden unter dem Begriff „Anleger“ aktuelle oder potenzielle Aktionäre am Kapitalmarkt gemeint.¹⁷⁵ Das Gesetz zum Schutz der Rechte des Emittenten impliziert somit auch den Schutz der Rechte der Anleger. Ihre Interessen sowie die Interessen des Emittenten werden gefährdet, wenn die Veröffentlichung sich wahrscheinlich negativ auf den Verhandlungsverlauf auswirken wird.¹⁷⁶ Allerdings ist zu beachten, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 6 S.1 WpAIV auch zu prüfen ist, ob die Interessen des Kapitalmarktes in diesem Fall nicht überwiegen, was eher eine Ausnahme als eine Regel ist.¹⁷⁷ Einer der häufigsten Gründe für die Verschiebung sind die laufenden Verhandlungen über die Übernahme des Unternehmens.¹⁷⁸ An diesem Prozess sind zwei Parteien beteiligt, nämlich der Bieter und die Zielgesellschaft. Bei einer Unternehmensübernahme ist der Bieter in der Regel daran interessiert, die Veröffentlichung bis zu dem in § 10 Abs. 1 S. 1 WpÜG geregelten Zeitpunkt zu verschieben.¹⁷⁹ Von besonderer Bedeutung ist dabei das Vorliegen konkreter Umstände, die die Schlussfolgerung des Emittenten über die Gefahren einer vorzeitigen Veröffentlichung bestätigen würden.¹⁸⁰ Zum Beispiel kann die Verteuerung der Abmachung durch die Veröffentlichung der Fall sein, wenn als Folge der Übernahme der Kursanstieg von Finanzinstrumenten der Zielgesellschaft erwartet ist. Die Zielgesellschaft ist in solchen Verfahren auch zur Veröffentlichung verpflichtet, wenn sie von dem bevorstehenden Übernahmeangebot erfährt.¹⁸¹ Bei der Ausübung des Rechts auf Selbstbefreiung müssen die berechtigten Interessen des Bieters gesondert von berechtigten Interessen der Zielgesellschaft betrachtet werden.¹⁸²

¹⁷² Vgl. Pattberg/Bredol NZG (2013), S. 89.

¹⁷³ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 185; Möllers WM (2005), S. 1393/1396.

¹⁷⁴ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 243.

¹⁷⁵ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 245.

¹⁷⁶ Vgl. Klöhn in Kölner Kommentar (2014), § 15 Rn. 247.

¹⁷⁷ Vgl. Ebd.

¹⁷⁸ Vgl. Brandi/Süßmann AG (2004), S. 649; Merkner/Sustmann NZG (2005), S. 735.

¹⁷⁹ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 447

¹⁸⁰ Vgl. Merkner/Sustmann NZG (2005), S. 736.

¹⁸¹ Vgl. Pfüller in Fuchs (2016), § 15 Rn. 449.

¹⁸² Vgl. Brandi/Süßmann AG (2004), S. 655.

4.4. Rechtsfolgen der Selbstbefreiung

Obwohl der Gesetzgeber in § 15 Abs. 3 keine Fristen vorsieht, innerhalb derer der Gesellschaft ein Anspruch auf Selbstbefreiung zusteht, ist der Emittent nach Ablauf oder Wegfall des Selbstbefreiungsgrundes verpflichtet, die betroffene Insiderinformation der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.¹⁸³ Bei gestreckten Entscheidungsprozessen kann die Selbstbefreiungszeit mehrere Wochen oder Monate dauern.¹⁸⁴ Emittenten wird zudem empfohlen, eine Veröffentlichung über die Gewichtung der Interessen des Emittenten und des Kapitalmarktes vorzunehmen, um das Übergewicht gegenüber den Interessen des Emittenten zu begründen.

Die Auskunft des Emittenten nach Ablauf der Selbstbefreiungsfrist muss den Sachverhalt, die Gründe der Selbstbefreiung sowie Angaben zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Selbstbefreiung etc. enthalten.¹⁸⁵ Darüber hinaus fordert die BaFin Emittenten auf, den Ablauf der Sache vom Zeitpunkt des Entstehens einer Information bis zu deren Veröffentlichung kurz zusammenzufassen. Zudem müssen die Informationen dem aktuellen Sachstand entsprechen, da die Veröffentlichung veralteter Informationen die Öffentlichkeit irreführen kann.¹⁸⁶ Gleichzeitig besteht keine Verpflichtung zur Veröffentlichung von Informationen über Ereignisse, die während des Zeitraums der Selbstbefreiung beseitigt wurden.¹⁸⁷ Als Beispiel kann ein Verhandlungsprozess genannt werden, der unterbrochen wurde und keinen Erfolg hatte. In einem für den Aufschub typischen Fall der gestreckten Entscheidungsprozesse sollten nicht alle Zwischenschritte nachträglich veröffentlicht werden, sondern nur das Endergebnis.¹⁸⁸

5. Fazit

Abschließend lohnt es sich, kurz auf die in der wissenschaftlichen Arbeit untersuchte Frage sowie auf die Schritte, mit denen der Antwort darauf genähert wurde, einzugehen. Untersucht wurde die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Emittent das Recht hat, die Veröffentlichung von Insiderinformationen aufzuschieben. Zur Beantwortung wurde zunächst

¹⁸³ Vgl. Harbarth ZIP (2005), S. 1904.

¹⁸⁴ Vgl. Ebd.

¹⁸⁵ Vgl. § 15 Abs. 3 S. 4 WpHG; dazu Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 175.

¹⁸⁶ Vgl. Assmann in Assmann/Schneider (2012), § 15 Rn. 172.

¹⁸⁷ Vgl. BaFin Emittentenleitfaden Modul C (2020), S. 39.

¹⁸⁸ Vgl. Heider/Hirte GWR (2012), S. 431.

der Begriff „Emittent“ sowie der Begriff der Insiderinformation betrachtet. Dabei werden Unternehmen, deren Aktien sich im Freiverkehr am Markt befinden, als Emittenten bezeichnet. Es wurde auch festgestellt, dass die Handlungen von Emittenten und Ereignisse, die im Laufe der Aktivitäten des Unternehmens eintreten, einen Einfluss auf den Preis von Finanzinstrumenten haben können. Informationen über derartige Ereignisse werden als Insiderinformationen bezeichnet und sind darüber hinaus bei der Erfüllung einer Reihe von Kriterien veröffentlichungspflichtig. Solche Kriterien sind die Konkretetheit von Informationen, ihre Unzugänglichkeit für die Öffentlichkeit, ihre Kurserheblichkeit sowie die unmittelbare Betroffenheit des Emittenten. Bei eingehender Betrachtung dieser Kriterien hat sich herausgestellt, dass präzise Informationen mit konkreten Informationen gleichzusetzen sind und es diesbezüglich eine zweistufige Überprüfungsmethode gibt. Im Rahmen dieser Überprüfung ist zum einen festzustellen, ob sich die Informationen auf das betroffene Ereignis beziehen und zum anderen der Grad der Spezifität der Informationen, um daraus die Rückschlüsse auf den Einfluss auf den Kurs der Finanzinstrumenten zu ziehen. Anschließend stehen die öffentlich unbekannt Informationen nicht einer unbegrenzten Anzahl der Menschen zur Verfügung. Das Kriterium der Kurserheblichkeit bezieht sich auf den Grad des Einflusses auf dem Kurs im Falle der Veröffentlichung der Information. Dabei dienen die Entscheidungen eines potenziellen verständigen Anlegers als Richtschnur. Das letzte Kriterium, nämlich das unmittelbare Betroffenheitserfordernis impliziert, dass die Informationen nicht nur aus dem Tätigkeitsbereich des Emittenten stammen, sondern in direktem Zusammenhang damit stehen müssen. Dies schließt auch Fälle ein, in denen die Informationen zwar nicht im Tätigkeitsbereich des Emittenten als solchem liegen, aber in direktem Zusammenhang damit stehen.

Weiteres Augenmerk wurde auf die zukünftigen Ereignisse und gestreckte Entscheidungsprozesse gelegt. Es wurde festgestellt, dass der zuvor diskutierte Begriff „Insiderinformationen“ auch Pläne und Prognosen über bevorstehende Ereignisse sowie zukünftige Schritte im Rahmen der gestreckten Entscheidungsprozessen und deren endgültige Ergebnisse umfasst. Gestreckte Entscheidungsprozesse wiederum zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus vielen Schritten bestehen, die zum Endergebnis führen und ggf. der Bestätigung durch die zuständigen Behörden bedürfen. Der Eintritt eines zukünftigen Ereignisses muss so wahrscheinlich sein, dass mit dem tatsächlichen Eintreten der betroffenen Ereignisse gerechnet werden kann. Auf dieser Grundlage wurde der Definition von „hinreichender Wahrscheinlichkeit“ viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die BaFin verlässt sich in diesem

Zusammenhang auf die Entscheidungen eines vorbildlich rationalen Anlegers. Allerdings hat die EuGH implizit eine Ober- und Untergrenze gesetzt und berücksichtigt damit eine Wahrscheinlichkeit höher als 50%. Am Ende des dritten Abschnitts wurde der Zusammenhang zwischen Ad-hoc-Veröffentlichung und gestreckten Entscheidungsprozessen betrachtet, wobei betont wurde, dass deren Hauptschnittpunkt die Feststellung des richtigen Veröffentlichungszeitpunkts ist. Somit werden zukunftsbezogene Insiderinformationen zusätzlich zu den im zweiten Kapitel beschriebenen Kriterien zur Veröffentlichung verpflichtet, wenn eine Eintrittswahrscheinlichkeit des betroffenen Ereignisses von mehr als 50 % besteht. Daher sind Emittenten im Rahmen gestreckter Entscheidungsprozesse verpflichtet, Informationen zu veröffentlichen, die konkret genug sind, für den Emittenten von direkter Relevanz sind, nicht öffentlich bekannt sind, bei Veröffentlichung einen erheblichen Einfluss auf den Kurs der Finanzinstrumente haben würden und weisen eine Wahrscheinlichkeit höher als 50% auf, dass das betroffene Ereignis tatsächlich eintreten wird.

Nachdem alle wichtigen Aspekte dieses Themas berücksichtigt wurden, konnte die im 4. Abschnitt der wissenschaftlichen Arbeit behandelte Frage beantwortet werden. Damit wurde festgestellt, dass für eine Verschiebung der Veröffentlichung der betroffenen Information auf einen späteren Zeitpunkt drei Kriterien erfüllt sein müssen, nämlich: Die Verschiebung muss dem Schutz der berechtigten Interessen des Emittenten dienen, darf die Öffentlichkeit nicht irreführen, und der Emittent verpflichtet sich, diese Informationen geheim zu halten. Der Schutz der berechtigten Interessen des Emittenten bedeutet, dass die Informationen im Fall des Bekanntwerdens das Potenzial haben, den Eintritt des Ereignisses, auf das sie sich beziehen, zu beeinträchtigen. Als Folge der Veröffentlichung ist dabei auch der Eintritt eines für den Emittenten negativen Ereignisses denkbar. Dabei müssen die Interessen des Emittenten die Interessen des Kapitalmarktes überwiegen. Um ein solches Überwiegen zu rechtfertigen ist neben dem Vorliegen der Kriterien des § 6 S. 1 WpAIV auch die Gewichtigkeit der Interessen des Kapitalmarktes zu prüfen. Bei gestreckten Entscheidungsprozessen werden die Interessen des Emittenten an einer Selbstbefreiung insbesondere dann geschützt, wenn eine Veröffentlichung von Informationen mit dem Vorbehalt, dass die Entscheidung des Aufsichtsrats noch nicht vorliegt, möglicherweise den Verhandlungsverlauf sowie die Interessen von Partnern (Dritten) und Anleger beeinträchtigt. Aus diesem Grund spielt bei gestreckten Entscheidungsprozessen der Zeitpunkt, der für die Veröffentlichung gewählt wird, eine besondere Rolle. Der Aufschub der Veröffentlichung erfordert auch die Einhaltung von Bedingungen wie die Nichtirreführung der Öffentlichkeit durch Handlungen oder Untätigkeit

des Emittenten sowie die Geheimhaltung der betroffenen Informationen bis zum Veröffentlichungszeitpunkt. Nach dem Wegfall der Gründe für den Aufschub ist der Emittent verpflichtet, der Öffentlichkeit diese Informationen sowie den Zeitpunkt ihres Entstehens und die berechtigten Gründe für die Selbstbefreiung zur Verfügung zu stellen. Damit sind bei den gestreckten Sachverhalten die Veröffentlichung der zukunftsbezogenen Informationen mit der Eintrittswahrscheinlichkeit von mehr als 50% unter oben diskutierten Bedingungen für den Aufschub berechtigt.

Quellenverzeichnis

A. Monografien, Beiträge in Handbüchern und anderen Sammelwerken sowie Artikel aus Periodika.

Assmann, H.-D. (2012): Kommentierung der §§ 13, 15 WpHG, in: Assmann, H.-D./Schneider, U. H., Köln 2012.

Bachmann, G. (2008): Kapitalmarktrechtliche Probleme bei der Zusammenführung von Unternehmen, in: Zeitschrift für das Gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 2008, S. 598-633.

Bachmann, G. (2015): Das europäische Insiderhandelsverbot, Berlin 2015.

BaFin (Hrsg.) (2020): BaFin Journal, Bonn/Frankfurt am Main, abrufbar unter: https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Emittentenleitfaden/Modul3/emittentenleitfaden_node.html (Stand: 15.08.2022).

Baulig, I./Niermann, S. (2014): Tatbestandliche Voraussetzungen der Ad-hoc-Publizität, in: Szesny, A.-M./Kuthe, T., München 2014.

von Bonin, G./Böhmer, J. (2012): Der Begriff der Insiderinformation bei gestreckten Sachverhalten, in: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012, S. 694-698.

Brandi, T. A./Süßmann, R. (2004): Neue Insiderregeln und Ad-hoc-Publizität – Folgen für Ablauf und Gestaltung von M&A-Transaktionen, in: Die Aktiengesellschaft 2004, S. 642-658.

Bürgers, T. (2004): Das Anlegerschutzverbesserungsgesetz, in: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht 2004, S. 424-432.

Diekmann, H./Sustmann, M. (2004): Gesetz zur Verbesserung des Anlegerschutzes (Anlegerschutzverbesserungsgesetz – AnSVG), in: Neue Zeitschrift für Gesellschaft 2004, S. 929-939.

Fleischer, H. (2007): Ad-hoc-Publizität beim einvernehmlichen vorzeitigen Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden der DaimlerChrysler-Musterentscheid des OLG Stuttgart, in: Neue Zeitschrift für Gesellschaft 2007, S. 401-407.

Fleischer, H./Chatard, Y. (2019): Wertpapierhandelsrechts- Gechnichten, in: Klöhn, L./Mock, S., Berlin/Boston 2019.

Fülbier, R.U. (1998): Regulierung der Ad-hoc-Publizität: ein Beitrag zur ökonomischen Analyse des Rechts, Wiesbaden 1998.

Gaßner, T. (2020): Ad-hoc-Publizität, Wissenszurechnung und die aktienrechtliche Verschwiegenheitspflicht, Augsburg 2020.

- Gehrt, J.A. (1997):** Die neue Ad-hoc-Publizität nach § 15 Wertpapierhandelsgesetz, München 1997.
- Griewel, E. (2006):** Ad hoc-Publizität und Zwischenberichterstattung im deutschen Corporate Governance-System, Wiesbaden 2006.
- Gunßer, C. (2008):** Ad-hoc-Veröffentlichung bei zukunftsbezogenen Sachverhalten, in: Neue Zeitschrift für Gesellschaft 2008, S. 855-861.
- Hahn, S. (2004):** Neue Ansätze im Anlegerschutz durch die Ad-hoc-Publizität des § 15 WpHG, Frankfurt am Main 2004.
- Harbarth, S. (2005):** Ad-hoc-Publizität bei Unternehmenskauf, in: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2005, S. 1898-1909.
- Heider, K./Hirte, M. (2012):** Ad hoc-Publizität bei zeitlich gestreckten Vorgängen, in: Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht 2012, S. 429-432.
- Hitzer, M. (2012):** Zum Begriff der Insiderinformation, in: Neue Zeitschrift für Gesellschaft 2012, S. 860-863.
- Klöhn, L. (2011):** Der „gestreckte Geschehensablauf“ vor dem EuGH – Zum DaimlerChrysler-Vorlagebeschluss des BGH, in: Neue Zeitschrift für Gesellschaft 2011, S. 166-171.
- Klöhn, L. (2012):** Das deutsche und europäische Insiderrecht nach dem Gettl-Urteil des EuGH, in: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012, S. 1885-1895.
- Klöhn, L. (2014):** Kommentierung der § 13, 15, in: Kölner Kommentar 2. Aufl., Köln 2014.
- Klöhn, L./Schmolke, K.U. (2016):** Der Aufschub der Ad-hoc-Publizität nach Art. 17 Abs. 4 MAR zum Schutz der Unternehmensreputation, in: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2016, S. 866-896.
- Krause, H./Brellocks, M. (2013):** Insiderrecht und Ad-hoc-Publizität bei M&A- und Kapitalmarkttransaktionen im europäischen Rechtsvergleich, in Die Aktiengesellschaft 2013, S. 309-337.
- Krötz, K. (2022):** Das Verhältnis von Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht am Beispiel der Ad-hoc-Publizität bei Compliance Sachverhalten, Baden-Baden 2022.
- Lebherz, A. (2010):** Publizitätspflichten bei der Übernahme börsennotierter Unternehmen, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht 2010, S. 154-163.
- Mennicke, P. R. (2013):** Steine statt Brot – Weiterhin keine Rechtssicherheit zur Ad-hoc-Publizität bei sog. Gestreckten Entscheidungsprozessen, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 2013, S. 244-252.

- Mennicke, P.R./Jakovou, N. (2016):** Kommentierung der §§ 13, 15 WpHG, in: Fuchs, A., München 2016.
- Merkner, A./Sustmann, M. (2005):** Insiderrecht und Ad-Hoc-Publizität – Das Anlegerschutzverbesserungsgesetz „in der Fassung durch den Emittentenleitfaden der BaFin“, in: Neue Zeitschrift für Gesellschaft 2005, S. 729-738.
- Meyer, J. (2010):** Die Ad-hoc-Publizitätspflicht, in: Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft 2010, S. 367-393.
- Möllers M.J., T/Seidenschwann, S. (2012):** Anlegerfreundliche Auslegung des Insiderrechts durch den EuGH. Das Ende der Daimler/Schremp-Odyssee in Luxemburg, in: Neue Juristische Wochenschrift 2012, S. 2762-2765.
- Panaris, P. (1998):** Insidertatsache und Primärinsider: eine Untersuchung zu den Zentralbegriffen des § 13 Abs. 1 WpHG, Berlin 1998.
- Parmentier, M. (2007):** Ad-hoc-Publizität bei Börsengang und Aktienplatzierung, in: Neue Zeitschrift für Gesellschaft 2007, S. 407-416.
- Pattberg, H./Bredol, M. (2013):** Der Vorgang der Selbstbefreiung von der Ad-hoc-Publizitätspflicht, in: Neue Zeitschrift für Gesellschaft 2013, S. 87-91.
- Pawlik, C. (2007):** Kommentierung der §§ 13, 15 WpHG, in: Kölner Kommentar., München 2007.
- Perron, W. (2010):** Kommentierung des § 263 StGB, in: Schönke. A./Schröder, H., München 2010.
- Rattunde, R./Berner, S. (2003):** Insolvenz einer börsennotierten Aktiengesellschaft, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht 2003, S. 1313-1318.
- Ruhnke, K./Simons, D. (2018):** Rechnungslegung nach IFRS und HGB: Lehrbuch zur Theorie und Praxis der Unternehmenspublizität mit Beispielen und Übungen, 4. Aufl., Stuttgart 2018.
- Schmidt, R.H./Terberger, E. (1997):** Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, Wiesbaden 1997.
- Schröder, S. (2011):** Die Selbstbefreiung von der Ad-hoc-Publizität nach § 15 Absatz 3 WpHG, Berlin 2011.
- Schwark, E. (2004):** Kommentierung des § 14 WpHG, in: Schwark, E., München 2004.
- Schwark, E./Kruse (2010):** Kommentierung des § 13 WpHG, in: Schwark, E./Zimmer, D., 4. Aufl., München 2010.
- Siebold, S. (2013):** Der Fall Götze – Transfermarkt und Ad-hoc-Publizität, in: Neue Zeitschrift für Gesellschaft 2013, S. 809-813.

Simon, S. (2005): Die neue Ad-hoc-Publizität, in: Der Konzern 2005, S. 13-22.

Spindler, G. (2004): IT-Sicherheit und Produkthaftung – Sicherheitslücken, Pflichten der Hersteller und der Softwarenutzer, in: Neue Juristische Wochenschrift 2004, S. 3145-3150.

Staake, M. (2007): Die Vorverlagerung der Ad-hoc-Publizität bei mehrstufigen Entscheidungsprozessen – Hemmnis oder Gebot einer guten Corporate Governance?, in: Betriebsberater 2007, S. 1573-1578.

Steck, K.-U./Schmitz, R. (2005): Das Kapitalmarktrecht nach dem Anlegerschutzverbesserungsgesetz, in Finanz Betrieb 2005, S. 187-196.

Struck, C. (2003): Ad-hoc-Publizitätspflicht zum Schutz der Anleger vor vermögensschädigendem Wertpapierhandel, Frankfurt am Main 2003.

Veith, A. (2005): Die Befreiung von der Ad-hoc-Publizitätspflicht nach § 15 III WpHG, in: Neue Zeitschrift für Gesellschaft 2005, S. 254-259.

Weber, K.-P. (1999): Insiderrecht und Kapitalmarktschutz, Berlin 1999.

B. Uretilsverzeichnis

BGH (2010): Beschluss v. 22.11.2010 – II ZB 7/09, in: NJW 2011, S. 309-312.

EuGH (2012): Urteil v. 28.06.2012 – C-19/11.

EuGH (2012): Urteil v. 28.06.2012 – C-19/11, in: NJW 2012, 2787-2790.

Europäische Kommission (2011): Vorschlag der Europäischen Kommission vom 20.10.2011 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Insidergeschäfte und Marktmanipulation (Marktmissbrauch), KOM(2011) endgültig.

OLG Stuttgart (2009): Beschluss v. 22.04.2009, in: NZG 2009, S. 624-628.

C. Richtlinienverzeichnis

EU-Richtlinie (2003): Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation (Marktmissbrauch).

EU-Richtlinie (2003): Richtlinie 2003/124/EG der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Durchführung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Begriffsbestimmung und die Veröffentlichung von Insider-Informationen und die Begriffsbestimmung der Marktmanipulation

EU-Verordnung (2014): Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission.

EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG

Ich versichere: Ich habe die Master-/ Bachelor-/ Seminararbeit selbständig verfasst. Andere als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen habe ich nicht benutzt.

Die Arbeit hat keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Mir ist bekannt: Bei Verwendung von Inhalten aus dem Internet habe ich diese zu kennzeichnen und entsprechende Ausdrücke der Seiten mit Datum sowie der Internet-Adresse (URL) im Anhang anzufügen, geheftet beizulegen oder als html-Datei auf einer CD/DVD oder einem USB-Stick beizufügen.

Berlin, den 16.08.2022

Unterschrift

(bitte mit blauem Stift)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned below the text "(bitte mit blauem Stift)".